

PROGRAMA
ESCOLA
DA FAMÍLIA
NITERÓI

Projeto Formação Parental
Profissionais da Atenção
Primária em Saúde
Programa Escola da Família
Pacto Niterói Contra a
Violência

Gestação e Sexualidade

Vamos conversar sobre saúde sexual durante a gestação?

O que é saúde sexual?

Sexualidade não significa apenas desejo sexual, nem se resume ao ato sexual consigo mesma ou entre duas pessoas, sejam elas do mesmo sexo ou não. A sexualidade não é só sexo, ela vai muito além do corpo e envolve contato físico e afetivo. A experiência sexual pode envolver carícias, estímulos pelo corpo todo, masturbação, diferentes posições que possam ser mais confortáveis e prazerosas.

Do mesmo modo, há muita confusão sobre o que seja saúde sexual, que não se restringe à ausência de doenças. Para ter saúde sexual é preciso conhecer os direitos à saúde, à educação, à informação e não sofrer interferência nem discriminação.

Ter saúde sexual é poder expressar a sua sexualidade e agir com segurança e satisfação, sem coerção e violência.

A gravidez muda o modo como se sente prazer nas relações sexuais?

A gestação dura aproximadamente 40 semanas, nesse tempo o corpo e a mente da grávida se modificam bastante, mas também há muita transformação ao seu redor, como a família e o ambiente onde ela transita. Num tempo de tantas e tão fortes mudanças na vida, algumas inseguranças, medos e angústias interferem na sexualidade.

Em resumo: tudo muda por dentro e por fora, por isso o jeito de sentir e querer prazer ficam diferentes. Em alguns períodos da gestação as grávidas experimentam uma diminuição do impulso para as atividades sexuais.

Mudanças durante a gestação

- Uma das mudanças é a aparência física que, em apenas nove meses, se transforma muito. O espelho reflete as transformações na aparência como novas curvas, aumento do volume das mamas e do abdome, novas estrias na pele, e até escurecimento da cor dos mamilos e das manchinhas. Por vezes a variação constante da própria imagem é bem recebida, outras vezes não. É muito comum imaginar que a imagem do corpo não voltará ao que era antes da gestação e isso pode alterar o modo de pensar sobre si mesma. Algumas mulheres se sentem mais atraentes quando estão grávidas, outras menos, e isso também importa para o modo de se relacionar consigo mesma e com outra pessoa.

Tudo isso somado interfere na sexualidade.

Mudanças durante a gestação

- **É frequente a perturbação do sono pelas preocupações com a própria saúde e do bebê, sustento da família, e tantas outras situações da vida. Quando o abdome já está grande e pesado na gravidez avançada, os movimentos do bebê podem incomodar bastante durante o dia e ao longo da noite.**

Tudo isso somado interfere na sexualidade.

- **Os desafios aumentam quando é difícil falar sobre o assunto durante a gestação. Na nossa sociedade a gestação costuma ser encarada como um momento quase sagrado, que não combina com sexualidade. Assim, muitas vezes a mulher grávida se sente impedida de falar sobre isso por medo de ser mal interpretada ou “mal vista”, ela acaba guardando em silêncio seus incômodos e deixa de vivenciar a sua sexualidade plenamente, alterando as condições do seu bem estar.**

- **Ao contrário do que muitos pensam, a vida sexual é parte da vida da gestante e não representa nenhum perigo para o bebê que está sendo gerado numa gravidez saudável. A mulher precisa se sentir livre para experimentar outros modos de lidar com o próprio corpo e de se relacionar com a outra pessoa. Além disso, a liberdade para viver a sexualidade tende a tornar o modo de se sentir grávida melhor e pode ser boa para a vida conjugal, independente do sexo da parceria.**

Algumas mudanças que podem interferir na sexualidade nas etapas da gravidez

Primeiro trimestre da 1ª a 13ª semana

- Rápida alteração hormonal: instabilidade emocional;
- Diminuição do desejo sexual;
- Desconfortos comuns: náuseas, vômitos, prisão de ventre ou diarreia.

Segundo trimestre da 14ª a 26ª semana

- Melhorias: das náuseas e vômitos;
- Aumento da disposição no dia-a-dia;
- Elevação do desejo sexual;
- Melhora do humor;
- Desconfortos comuns: dores no corpo.

terceiro trimestre da 27ª a 40ª semana

- Melhorias: imaginação sobre a aparência do bebê;
- Desconfortos comuns: aumento do peso do abdômen, perda involuntária da urina, cansaço, sentimento de não ser atraente, diminuição da autoestima, alterações de humor.

Ainda sobre o terceiro trimestre da gestação

É bem frequente que neste tempo final da gestação as posições sexuais com penetração sejam incômodas, mas existem outras fontes de prazer no corpo de cada pessoa que se gosta.

As relações sexuais, com ou sem penetração, podem estimular contrações suaves do útero o que não representa risco, nas gestações saudáveis.

O colo do útero, que fica no fundo da vagina, tem uma quantidade maior de pequenos vasos de sangue, frequentemente ele sangra um pouco na penetração, mas é bem pouco e não significa risco.

Porque as relações sexuais não machucam o bebê.

Durante a gravidez e até o início do trabalho de parto, o bebê permanece acima do púbis.

Mesmo próximo ao nascimento, antes do parto, o bebê não tem contato direto com a vagina da mãe.

Outra proteção do bebê, dentro do útero da sua mãe, é a bolsa amniótica.

Alguns exemplos de posições para se relacionar sexualmente na gravidez.

As posições em que as grávidas podem ficar “por cima”, facilitam o controle da profundidade da penetração e a pressão contra a bexiga ou qualquer área que prejudique o prazer.

As posições em quatro apoios também livram o estômago de pressões aumentando o conforto.

Alguns exemplos de posições para se relacionar sexualmente na gravidez.

A masturbação mútua é uma boa maneira de se conectar.

Deitada, a grávida pode apoiar um travesseiro nas costas, para um suporte maior.

Nessa posição, conhecida como “conchinha”, o parceiro pode estimular o clitóris da grávida com as mãos enquanto penetra por trás. Além disso, permite que haja proximidade e conforto. A posição também permite que haja menos tensão no corpo.

Alguns exemplos de posições para se relacionar sexualmente na gravidez.

O sexo anal não é recomendado para gestantes que têm hemorroidas.

O sexo oral pode ser prazeroso e confortável, incluindo o uso dos dedos.

A posição de pé pode ser bem confortável em qualquer etapa da gravidez.

Quando não se deve ter relação sexual?

Em alguns casos específicos, quando a gestação é considerada “de risco”, a atividade sexual deve ser suspensa. Nesses casos, a grávida deve buscar orientações com a equipe de saúde que estiver acompanhando o pré-natal.

Alguns exemplos de risco na gestação:

- Sangramentos na gravidez por qualquer motivo;
- Placenta prévia - a placenta se localiza nas porções mais baixas do útero, abaixo do bebê;
- Ameaça de parto prematuro - contrações intensas e ritmadas antes de 37 semanas de gestação;
- incompetência cervical - colo do útero que começa a se abrir em torno do final dos primeiro 3 meses de gravidez.

Valorize o seu pré-natal

Além de acompanhar a saúde da mulher e do seu bebê, as consultas de pré-natal são momentos de encontro com profissionais que podem tirar dúvidas, ouvir queixas, dar informações novas e desmanchar ideias que não são verdadeiras, mas que ficam circulando na sociedade. Ao receber esclarecimentos muitos medos somem e a vida fica mais leve!

Fique Atenta!

Sangue em quantidade que escorra pela perna ou pingue no vaso sanitário, com ou sem contração, pode ser um sinal de alerta, procure um serviço de saúde.

Contrações intensas e frequentes (que se possa contar a cada 10 minutos) também merecem avaliação em um serviço de saúde.

Obras Consultadas

ARAÚJO, Tatiane Gomes; SCALCO, Sandra Cristina Poerner; VARELA, Daniele. Função e disfunção sexual feminina durante o ciclo gravídico-puerperal: uma revisão de literatura. Revista Brasileira de Sexualidade Humana, v. 30, n. 1, 2019.

ARAÚJO, Natalúcia Matos et al. Corpo e sexualidade na gravidez. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 46, p. 552-558, 2012.

BARBOSA, Bartira Nunes et al. Sexualidade vivenciada na gestação: conhecendo essa realidade. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 13, n. 3, p. 464-73, 2011.

SIQUEIRA, Larissa Karla Rocha; MELO, Mônica Cecília Pimentel de; MORAIS, Ramon José Leal de. Pós-parto e sexualidade: perspectivas e ajustes maternos. Rev Enferm UFSM, v. 9, n. 58, p. 1-18, 2019.

VIEIRA, Teresa Cristina Barroso et al. Sexualidade na gestação: os médicos brasileiros estão preparados para lidar com estas questões?. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 34, p. 485-487, 2012.

WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. Sexual health, human rights and the law. World Health Organization, 2015.

**ESCOLA
DA FAMÍLIA
NITERÓI**

Projeto Escola da Família
2023

Gestação e Sexualidade

Vamos conversar sobre saúde sexual durante a gestação?

**Marcele Zveiter
Ingrid Fernandes dos Santos**

DOI: 10.5281/zenodo.7726267

